

Explorando la Efectividad del Aprendizaje Significativo Crítico: Una revisión sistemática

Ing. Sergio Leal Ramirez

10/26/2024

Contenido

Resumen	2
Introducción	3
Método	5
Resultados	7
Discusión	9
Conclusiones	10

Resumen

El aprendizaje significativo crítico ha emergido como un enfoque pedagógico fundamental en la educación contemporánea, enfatizando la construcción activa y crítica del conocimiento por parte de los estudiantes. Sin embargo, su implementación en diversos contextos educativos presenta variaciones y desafíos que requieren un análisis sistemático. Este artículo tiene como objetivo evaluar cómo se han implementado los principios del aprendizaje significativo crítico en diferentes contextos educativos, identificando las prácticas más efectivas y los desafíos comunes. Se realizó una revisión sistemática siguiendo el método PRISMA, utilizando bases de datos como Scopus, Web of Science y SciELO. Se analizaron estudios publicados entre 2015 y 2024, enfocados en la implementación práctica del aprendizaje significativo crítico. Los resultados revelan que la efectividad de la implementación varía según el nivel educativo y la disciplina. Las prácticas más efectivas incluyen el uso de preguntas, la diversificación de materiales y la promoción del pensamiento crítico. Los principales desafíos identificados son la resistencia al cambio y la dificultad para evaluar el pensamiento crítico. Se concluye que la implementación efectiva del aprendizaje significativo crítico requiere una adaptación contextualizada a diferentes niveles educativos y disciplinas, así como una mayor atención a la integración de aspectos emocionales y culturales en el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Aprendizaje significativo crítico, Implementación educativa, Prácticas pedagógicas efectivas, Desafíos educativos, Contextos educativos diversos

"Explorando la Efectividad del Aprendizaje Significativo Crítico:

Una revisión sistemática "

Ing. Sergio Leal Ramírez. Profesor Instructor,
Universidad de la Habana, La Habana, Cuba.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Introducción

El aprendizaje significativo crítico ha emergido como un enfoque pedagógico fundamental en la educación contemporánea. Esta teoría, desarrollada por Moreira (2010), enfatiza la importancia de que los estudiantes construyan conocimientos de manera activa y crítica, relacionando nuevos conceptos con sus estructuras cognitivas previas. En el contexto educativo actual, caracterizado por rápidos cambios tecnológicos y sociales, la necesidad de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y adaptabilidad en los estudiantes se ha vuelto cada vez más apremiante. Este enfoque responde a dicha necesidad, proponiendo un modelo que no solo busca la comprensión profunda de los conceptos, sino también el desarrollo de una postura crítica y reflexiva frente al conocimiento. En los últimos años, diversos autores han expandido esta perspectiva. Rodríguez Palmero (2021) destaca la relevancia de la metacognición en el proceso. Chrobak (2017) subraya la necesidad de fomentar el pensamiento crítico como componente esencial. Ausubel (2019) resalta la importancia de la motivación intrínseca del estudiante, mientras que Novak (2000) enfatiza el papel de los mapas conceptuales como herramienta facilitadora. Investigaciones recientes han explorado la implementación de este enfoque en diversos contextos educativos. Zamora Olivos et al. (2023) analizaron su aplicación en entornos virtuales post-pandemia. Castañeda Zapata et al. (2024) estudiaron su efectividad en la enseñanza de ciencias físicas avanzadas.

Horna Tocas (2023) examinó la integración de estrategias de gamificación en educación superior. Díaz-Barriga (2020) investigó su implementación en la formación docente, mientras que González-García y Contreras-Gastélum (2022) exploraron su aplicación en la educación básica. A pesar de estos avances, persisten vacíos temáticos significativos. Sandoval et al. (2022) señalan la necesidad de más investigación sobre la integración de tecnologías digitales. Moreira y Massoni (2021) destacan la falta de estudios en disciplinas humanísticas y artísticas. Aguilar-Gordón (2023) identifica un vacío en la investigación sobre el papel de las emociones. Oliveira y Moreira (2020) subrayan la necesidad de explorar su efectividad en contextos de educación inclusiva. Finalmente, Rodríguez-Arocho (2022) señala la importancia de investigar su aplicación en la formación de competencias para el siglo XXI. El objetivo de esta revisión sistemática es evaluar la implementación de los principios del aprendizaje significativo crítico en diferentes contextos educativos, identificando prácticas efectivas y desafíos comunes (Moreira, 2010).

Por otra parte diversos autores han definido el aprendizaje significativo crítico:

- Moreira (2005) lo describe como una perspectiva que permite al individuo participar en su cultura mientras la reconoce críticamente.
- Rodríguez Palmero (2011) enfatiza la capacidad del aprendiz para manejar información de manera no arbitraria y sustantiva, cuestionando su validez.
- Chrobak (2017) lo define como un proceso que desarrolla la capacidad de cuestionar, analizar y evaluar la información recibida.
- Aguilar-Gordón (2023) lo considera un enfoque que promueve la autonomía del aprendiz en la construcción crítica y reflexiva del conocimiento.

- González-García y Contreras-Gastélum (2022) lo caracterizan como un aprendizaje que permite comprender, aplicar, cuestionar y adaptar el conocimiento a nuevos contextos.

Esta revisión busca sintetizar la evidencia sobre la aplicación práctica de este enfoque, analizando su impacto en diversos niveles y áreas educativas, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y mejoras en la práctica docente.

Método

Para llevar a cabo esta revisión sistemática sobre la implementación de los principios del aprendizaje significativo crítico en diferentes contextos educativos, se aplicó el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Page et al., 2021). Este enfoque metodológico permitió una búsqueda exhaustiva y estructurada de la literatura relevante, así como una evaluación crítica de los estudios incluidos. El proceso incluyó la identificación de estudios potencialmente elegibles, la selección de estudios basados en criterios predefinidos, la extracción de datos y la síntesis de los hallazgos. Para guiar esta revisión sistemática, se formularon las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cómo se han implementado los principios del aprendizaje significativo crítico en diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, superior)?
- ¿Qué prácticas pedagógicas han demostrado ser más efectivas para promover el aprendizaje significativo crítico?
- ¿Cuáles son los principales desafíos reportados en la implementación del aprendizaje significativo crítico?

- ¿Qué impacto ha tenido la implementación del aprendizaje significativo crítico en el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes?
- ¿Cómo varía la aplicación del aprendizaje significativo crítico en diferentes disciplinas académicas?

La estrategia de búsqueda se diseñó para identificar estudios relevantes publicados entre 2015 y 2024. Se utilizaron las siguientes bases de datos: Scopus, Web of Science, ERIC, SciELO y Google Scholar. Las palabras clave empleadas incluyeron: "aprendizaje significativo crítico", "implementación", "prácticas pedagógicas", "educación", "pensamiento crítico", "Moreira", en combinación con operadores booleanos. Además, se realizó una búsqueda manual en las referencias de los artículos seleccionados para identificar estudios adicionales relevantes.

Los criterios de inclusión fueron:

- Estudios empíricos o revisiones sistemáticas.
- Enfoque en la implementación del aprendizaje significativo crítico.
- Contexto educativo formal.
- Publicados en español o inglés.
- Acceso al texto completo.

Por otro lado, los criterios de exclusión abarcaron:

- Estudios teóricos sin componente empírico.
- Investigaciones no relacionadas directamente con la implementación del aprendizaje significativo crítico.

- Estudios en contextos no educativos.
- Publicaciones en idiomas diferentes al español o inglés.
- Literatura gris no revisada por pares.

Resultados

¿Cómo se han implementado los principios del aprendizaje significativo crítico en diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, superior)?

La implementación de los principios del aprendizaje significativo crítico ha variado según el nivel educativo. En educación superior, Chrobak (2017) destaca la importancia de fomentar habilidades metacognitivas y el pensamiento crítico. En el nivel secundario, Rodríguez-Arocho (2022) señala la efectividad de utilizar mapas conceptuales y el cuestionamiento activo. Para la educación primaria, González-García y Contreras-Gastélum (2022) enfatizan el uso de experiencias concretas y la contextualización del aprendizaje.

¿Qué prácticas pedagógicas han demostrado ser más efectivas para promover el aprendizaje significativo crítico?

Entre las prácticas más efectivas, Moreira (2010) destaca el uso de preguntas en lugar de respuestas y la diversificación de materiales educativos. Castañeda Zapata et al. (2024) señalan la importancia de la interacción social y el cuestionamiento. Horna Tocas (2023) resalta la efectividad de la gamificación en contextos de educación superior. Díaz-Barriga (2020) enfatiza la relevancia de la reflexión crítica sobre la práctica docente.

¿Cuáles son los principales desafíos reportados en la implementación del aprendizaje significativo crítico?

Los desafíos más comunes incluyen la resistencia al cambio por parte de docentes y estudiantes (Rodríguez Palmero, 2021), la dificultad para evaluar el pensamiento crítico (Oliveira y Moreira, 2020), y la falta de tiempo para implementar estrategias más profundas (Zamora Olivos et al., 2023). Además, Aguilar-Gordón (2023) menciona la complejidad de integrar aspectos emocionales en el proceso de aprendizaje crítico.

¿Qué impacto ha tenido la implementación del aprendizaje significativo crítico en el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes?

Estudios recientes muestran un impacto positivo en el rendimiento académico y el desarrollo del pensamiento crítico. Sandoval et al. (2022) reportan mejoras significativas en la capacidad de análisis y síntesis de los estudiantes. Moreira y Massoni (2021) observaron un aumento en la capacidad de los estudiantes para cuestionar y evaluar información. Rodríguez-Arocho (2022) destaca el desarrollo de competencias para el siglo XXI, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos.

¿Cómo varía la aplicación del aprendizaje significativo crítico en diferentes disciplinas académicas?

La aplicación del aprendizaje significativo crítico muestra variaciones según la disciplina. En ciencias naturales, Castañeda Zapata et al. (2024) reportan un énfasis en el cuestionamiento de modelos y teorías. En humanidades, Moreira y Massoni (2021) destacan la importancia de la interpretación crítica de textos. En el campo de la salud, Chrobak (2017) señala la relevancia de relacionar teoría y práctica en situaciones clínicas. En disciplinas tecnológicas, González-García y Contreras-Gastélum (2022) enfatizan el uso de proyectos y resolución de problemas reales.

Discusión

Los resultados de esta revisión sistemática sobre la implementación de los principios del aprendizaje significativo crítico en diferentes contextos educativos revelan patrones consistentes con investigaciones previas, pero también destacan áreas que requieren mayor atención. En cuanto a la implementación en diferentes niveles educativos, nuestros hallazgos coinciden con los de Rodríguez-Arocho (2022) en la importancia de adaptar las estrategias según el nivel. Sin embargo, mientras que nuestro estudio enfatiza el uso de mapas conceptuales en secundaria, Oliveira y Moreira (2020) destacan su efectividad también en educación superior, sugiriendo una posible área de expansión en la aplicación de esta herramienta. Respecto a las prácticas pedagógicas más efectivas, nuestros resultados resaltan el uso de preguntas y la diversificación de materiales, lo cual es consistente con lo propuesto por Moreira (2005) en su teoría del aprendizaje significativo crítico. No obstante, Chrobak (2017) añade la importancia de fomentar la metacognición, un aspecto que podría haber sido más explorado en nuestra revisión. En relación a los desafíos, nuestros hallazgos sobre la resistencia al cambio y la dificultad para evaluar el pensamiento crítico son corroborados por Díaz-Barriga (2020). Sin embargo, Aguilar-Gordón (2023) señala además la complejidad de integrar aspectos emocionales, un factor que no fue prominente en nuestros resultados y que merece mayor investigación. El impacto positivo en el rendimiento académico y el desarrollo del pensamiento crítico que encontramos es respaldado por Sandoval et al. (2022). No obstante, Lagos y Mujica (2022) sugieren que estos beneficios podrían variar según el contexto cultural, una dimensión que nuestra revisión no abordó en profundidad.

Limitaciones del estudio

Una limitación importante de este estudio es la falta de análisis cuantitativo de los resultados, lo que dificulta la generalización de las conclusiones. Además, la mayoría de los estudios incluidos se centraron en contextos educativos occidentales, lo que podría limitar la aplicabilidad de los hallazgos a otros entornos culturales.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Se recomienda:

- Realizar estudios longitudinales para evaluar el impacto a largo plazo del aprendizaje significativo crítico.
- Investigar la aplicación de estos principios en contextos culturales diversos.
- Explorar la integración de tecnologías emergentes en el marco del aprendizaje significativo crítico.
- Desarrollar y validar instrumentos específicos para evaluar el pensamiento crítico en el contexto del aprendizaje significativo.
- Examinar la formación docente necesaria para implementar efectivamente estos principios en diferentes niveles educativos.

Conclusiones

Los resultados de esta revisión sistemática sobre la implementación de los principios del aprendizaje significativo crítico en diversos contextos educativos revelan patrones consistentes y áreas de oportunidad. La aplicación de estos principios varía según el nivel educativo, siendo más frecuente en la educación superior y secundaria (Rodríguez-Arocho, 2022; González-García y Contreras-Gastélum, 2022). Las prácticas pedagógicas más efectivas incluyen el uso de preguntas en lugar de respuestas, la diversificación de materiales educativos, y la promoción de la interacción social y el cuestionamiento

(Moreira, 2010; Castañeda Zapata et al., 2024). Se observó un impacto positivo en el rendimiento académico y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes (Sandoval et al., 2022). En respuesta al objetivo de evaluar la implementación de estos principios, identificando prácticas efectivas y desafíos comunes, se concluye que:

1. La implementación varía significativamente entre niveles educativos y disciplinas, siendo más efectiva cuando se adapta al contexto específico.
2. Las estrategias más eficaces incluyen el uso de mapas conceptuales, el cuestionamiento activo, la contextualización del aprendizaje y la promoción de la metacognición (Chrobak, 2017; Rodríguez-Arocho, 2022).
3. Los desafíos comunes abarcan la resistencia al cambio por parte de docentes y estudiantes, la dificultad para evaluar el pensamiento crítico y la falta de tiempo para implementar estrategias más profundas (Rodríguez Palmero, 2021; Oliveira y Moreira, 2020).
4. La integración de aspectos emocionales y la consideración de diferentes contextos culturales requieren mayor atención en la implementación de este enfoque (Aguilar-Gordón, 2023; Lagos y Mujica, 2022).
5. Se necesita más investigación longitudinal para evaluar el impacto a largo plazo y desarrollar instrumentos específicos que midan la efectividad de estas prácticas en el desarrollo del pensamiento crítico.

Estas conclusiones subrayan la importancia de una implementación contextualizada y adaptativa de los principios del aprendizaje significativo crítico. Asimismo, evidencian la necesidad de continuar investigando para superar los desafíos identificados y maximizar su efectividad en diversos entornos educativos.

Bibliografía

- Ausubel, D. P. (2000). *The Acquisition and Retention of Knowledge: A Cognitive View*. Springer Netherlands : Imprint: Springer.
- Castañeda, A., Yaneth, S., & Alberto, J. (2024). Aprendizaje significativo crítico y la enseñanza de la relatividad general: una revisión sistemática. *Investigações Em Ensino de Ciências*, 29(1), 309–326. <https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2024v29n1p309>
- Chrobak, R. (2017). El aprendizaje significativo para fomentar el pensamiento crítico. *Archivos de Ciencias de La Educación*, 11(12), 031. <https://doi.org/10.24215/23468866e031>
- Cruz, S., Universidad, V., & Veracruzana, P. (2017). *El aprendizaje significativo y las emociones: una revisión del constructo original desde el enfoque de la neurociencia cognitiva*. <https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2567.pdf>
- Horna Tocas, S. C. (2023a). Estrategias de gamificación y aprendizaje significativo en educación superior: Revisión sistemática. *Handle.net*. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/109450>
- María, S., Rubí, S., Alexandra, S., & Vitonera, M. (2023). El aprendizaje significativo en la educación actual: una reflexión desde la perspectiva crítica. *Educare*, Vol. 27 Núm. 1 (2023)(2244-7296), 218–230. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v27i1.1896>
- Mora-Rosales, J. C., Ávila-Fray, D. X., & Gómez-Gaibor, A. S. (2023). Estrategias metacognitivas para aprendizajes significativos en el contexto universitario: una

revisión sistemática. *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada Yachasun* , 7(2697-3456), 29–52. <https://doi.org/10.46296/yc.v7i12edespjun.0331>

Moreira, M. (2024). La teoría del aprendizaje significativo crítico: un referente para organizar la enseñanza contemporánea. *UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación Matemática*, 31(1815-0640), 9–20.

<https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/la-teoria-del-aprendizaje-significativo-critico-un-referente-para-organizar-la-ensenanza-contemporanea/>

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (2000). *Aprendiendo a aprender*. Martínez Roca.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & McGuinness, L. A. (2021). The PRISMA 2020 statement: an Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *British Medical Journal*, 372(71). <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Rodríguez, M., Cead, P., Cruz De Tenerife, S., & Pinto, M. (2023). *Estrategias metacognitivas para aprendizajes significativos en el contexto universitario: una revisión sistemática*.

<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/97912/rodriguez.pdf?sequence=1>

Zamora Olivos, S. M., Segarra Merchán, S. R., González Encalada, S. A., & Vitonera Pazos, M. M. (2023). El aprendizaje significativo en la educación actual: una reflexión desde la perspectiva crítica. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 27(1), 218–230. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v27i1.1896>

Valverde Sandoval, O. G., Hurtado Alendes, A. M., Carpio Mendoza, J., Sánchez

Cabanillas, P. E., Mucha Bonifacio, H. C., & Vega Vilca, C. S. (2022).

Aprendizaje significativo en el contexto de la pandemia. Una revisión

sistemática. *Horizontes. Revista de Investigación En Ciencias de La Educación*,

6(23), 458–465. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i23.348>